

சங்க இலக்கியம் காட்டும் இல்லறத்தில் பெண்கள்

முனைவர் செ.பாத்தியா

உதவிப் பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை
சதக்கத்துல்லாஹ் அப்பா கல்லூரி (தன்னாட்சி)
திருநெல்வேலி

முன்னுரை

சங்க இலக்கியம் தமிழ் மொழியின் தங்க இலக்கியம் எனப் பெயர் பெறுகிறது. இது மிகுந்த தொன்மையும் பெருமையும் சிறப்பும் உடையது. சங்க கால மக்கள் வாழ்ந்து வந்த வாழ்க்கையைத் தெளிவாக புலப்படுத்தும் காலக்கண்ணாடி சங்க இலக்கியமாகும். உயர்திணை மட்டுமல்லாது அஃறிணைக்கும் உள்ளார்ந்த எண்ண ஓட்டங்கள் இருக்கின்றன. அகம் மனித மனத்தின் அன்பு வாழ்க்கையை எதிரொலிப்பதாக அமைகின்றது. இவற்றை எடுத்துக்காட்டுபவையே அக இலக்கியம் ஆகும். களவும், கற்பும் அக வாழ்வில் முக்கியத்துவம் பெருகின்றன. களவு வழிப்பட்ட கற்பு வாழ்க்கையே சிறந்ததாகக் கூறப்படுகிறது. கற்பு வாழ்வின் அறமாக இல்லறம் திகழ்கிறது. இத்தகைய களவு, கற்பு வாழ்க்கையில் பெண்களின் பங்களிப்பு எவ்வாறு அமைந்துள்ளது என்பதனை ஆராயும் நோக்கில் இக்கட்டுரை அமைந்துள்ளது.

லார்: 11

சிறப்பிதழ்: 1

மாதம்: சூலை

வருடம்: 2023

P-ISSN: 2321-788X

E-ISSN: 2582-0397

DOI:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8232909>

களவு வாழ்க்கை

சங்க கால பெண்கள் ஆண்களுக்கு நிகரான அனைத்து உரிமைகளையும் பெற்றிருந்தனர். அவர்கள் தமக்குத் தகுந்த இவ்வாழ்க்கைத் துணைவரைத் தேர்ந்தெடுப்பதில் இருந்த உரிமையில் களவு முதன்மையானதாகும். அது அவர்களின் பிற உரிமைகளுக்கும் வழி வகுத்தது. களவுக்காலத்தில் தலைவனை எதிர்ப்பார்த்துக் கலங்குதல், அவனைச் சந்தித்து மகிழ்தல், அவன் வரவிடை வைத்துப் பொருள் வயின் பிரியும் காலங்களில் அவனுக்காகக் காத்திருத்தல் முலானவை அக்காலத்திய மகளிரின் நிலையைத் தெளிவாக்குகின்றன.

உடன்போக்கு

களவு மணம்புரிய பெற்றோர் உடன்படவில்லை எனில் உடன்போக்கு நிகழ்த்தும் வழக்கம் அக்காலத்தில் இருந்தது. உயிராக மதித்த ஒருவனோடு உடன்போக்கு நிகழ்த்துவதை உயரிய செயலாக நினைத்தனர் பெண்கள்.

“வில்லோன் காலன கழலே தொடியோள்

மெல்அடி மேலன சிலம்பே நல்லோர்” (குறுந்தொகை -)

இதன் மூலம் மூங்கில் நிறைந்துள்ள பாலை நிலத்தின் வழி வில்லும் வீரக்கழலும் உடைய தலைவனோடு, சிலம்பு அணிந்துள்ள தலைவி உடன்போக்கு நிகழ்த்தும் பாங்கினை குறுந்தொகைப் பாடல் எடுத்தியம்புகிறது.

கற்பு வாழ்க்கை

இல்லம் என்பது வீடு, குடும்பம் என்றும் கூறலாம். அறம் என்பதை வாழ்க்கை நெறி, ஒழுக்க முறை எனலாம். எனவே இல்லறம் என்பது இல்லத்தில் வாழும் நெறிமுறை, ஒழுக்கம் என்பதைக் குறிக்கும். பெண்ணும் ஆணும் திருமணம் புரிந்து, ஒன்றுகூடி ஓர் இல்லத்தில் இருந்து தம்முள் அன்புடன் காதல் இன்பத்தை அனுபவித்துக் குழந்தைகள் பெற்று, பொருள் ஈட்டி, அறம் செய்து வாழ்வாங்கு வாழ்தல் இல்லறமாகும். கணவனும் மனைவியும் இல்லத்தில் நிகழ்த்தும் பணிகள் அனைத்துமே அறமாகும். தாம் மகிழ்வுடன் குழந்தைகளுடன் வாழ்தல் மட்டுமின்றிச் சுற்றம் தழுவி விருந்தினரைப் போற்றிச் சமூகநலப்பணிகளும் ஆற்றிட வாழ்தல் வேண்டும். இதனையே பழந்தமிழர் கற்பு வாழ்க்கை என்றனர்.

இல்லறத்தின் சிறப்பு

தமிழன் அமைதியை அடைய உதவும் சூழ்நிலையை இல்லவாழ்க்கையில் கண்டான். பிறநாட்டார் இல்லவாழ்வின் இன்றியமையாமையை அறியும் முன்னரே இவன் அதன் பெருமையை நன்குணர்ந்தான்.

“அறனெனப் பட்டதே இல்லவாழ்க்கை அஃதும்
பிறன்பழிப்பது இல்லாயின் நன்று”

(குறள் - 49)

கணவன் மனைவியாகிய இருவர்க்கும் காதல் இன்றியமையாதது. அது இல்லற வாழ்க்கைக்குரிய நற்குணங்களாகும். இது இரு கைகோளுக்கும் பொது. சிலருக்குக் களவிலே தொடங்கலாம், சிலருக்குக் கற்பில் மட்டும் தொடங்கலாம், களவிற்கும் அல்லது காதலுக்கும் மெய்யுறு புணர்ச்சி இன்றியமையாதது உள்ளப்புணர்ச்சியே,

“உள்ளம் புணர்ச்சியு மெய்யுறு புணர்ச்சியுள்
கள்ளப் புணர்ச்சியும் காதலுக்குரிய”
(நம்பியகப் பொருள் - 34)

என நம்பியகப் பொருள் எடுத்துக்காட்டுகிறது. கற்புடை மனைவியைக் கணவனுக்கு விழிச்செல்வமாகப் பாராட்டினர். அதோடு கணவன் இறந்த பின்னும் தெய்வமாக வணங்கினார்கள் என்பதை அறிய முடிகிறது.

கற்பு வாழ்வே இல்லறம்

காதலர் இருவர் கருத்தொருமித்து வாழத் தலைப்படுவதே கற்பெனப்படும். களவு எனப்படுவது திருமணமாகவும், கற்பு நெறியாகவும் போற்றப்படுகிறது. திருமண வாழ்வின் அனுபவங்களைப் பெறப்பெற மக்கள் வாழ்க்கைக் கலையின் நுட்பத்தை தம் இல்லறத்திற்கு வழிகாட்டியாக அமைத்துக் கொள்கின்றனர்.

“கற்பெனப்படுவது கரணமொடு புணரக்
கொளற்குரி மரபிற் கிழவன் கிழத்தியைக்
கொடைக்குரி மரபினோர் கொடுப்பக்
கொள்வதுவே”

(தொல்காப்பியம், நூற்பா.140)

ஊரறியத் திருமணம் செய்து கொண்டு வாழும் வாழ்வே கற்பு வாழ்க்கையாகும் என்று தொல்காப்பியர் கூறுகிறார். மேலும், இல்லவாழ்க்கையில் தலைவன் விருந்தினரை உபசரிக்கவும், வாழ்க்கை நடத்துவதற்கும் பொருள் தேவைப்படுவதால், அதனை ஈட்டுவதற்காகச் செல்லும் போது தலைவி ஆற்றிருப்பது கற்பு வாழ்க்கையில் காணப்படும் நிலையாகும்.

பெண்களும் பெருமையும்

மனையுறை மகளிர் உயிரென விளங்கிய தம் கணவரைப் பேணியும், பெண்ணின் பெருமையாய்த் தம் திண்ணிய கற்பினைக் காத்தும் மனத்தை மயக்குறும் மக்களை மாண்புற வளர்த்தும், வருந்தி வரும் விருந்தினரை ஓம்பியும், குடும்பச் சுற்றத்தைத் தழுவியும், கடவுளை வணங்கியும், துன்பம் துடைத்து இன்பம் பெருக்கியும் வாழ்ந்தனர்.

பெண்கள் ஆண்களின் வருவாய்க்குத் தக்கவாறு செலவு செய்து குடும்பத்தை நடத்த வேண்டும். கணவனுடைய வருவாய்க்கு மேல் செலவு செய்தால், அந்தக் குடும்பம் முன்னுக்கு வராது. கணவன் மனைவியிடையே ஒற்றுமையும் இருக்காது. சிக்கனமாகச் செலவு செய்யும் பெண்ணால் குடும்பம் முன்னுக்கு வரும், குடும்பத்திலே செல்வம் பெருகும். ஆதலால் தான் ஆவதும் பெண்ணால் அழிவதும் பெண்ணால் என்ற பழமொழி பிறந்திருக்கின்றது. தன் கணவன் செல்வம் பெற்று மகிழ்ந்து வாழ்வதற்கும் காரணமாக உள்ள மங்கையை குறுந்தொகைப்பாடல் விளக்குகிறது.

**“யாய் ஆகியளே விழவு முதலாட்டி
பயறுபோல் இணர பைந்தாது படஇயர்
உழவர் வாங்கிய கமழ்பு மென்சினைக்
காஞ்சி ஊரன் கொடுமை
கரந்தனள் ஆகலின் நாணிய வருமே”**

(குறுந்தொகை - 10)

என்றும் இப்பாடலின் மூலம் பெண்களின் பெருமையை அறிய முடியும். காரணம் தன் கணவன் செய்யும் கொடுமையைப் பிறர் தெரிந்துக் கொள்ளாதபடி மறைத்து வாழ்ந்த வாழ்க்கை நிலையை அறிய முடிகின்றது.

**“மனைக்கு விளக்காகிய வானுதல் கணவன்
முனைக்கு வரம்பாகிய வென்வே னெடுந்தகை”**

(புறநானூறு - 314)

ஆடவர் வினைமுற்றி வரும் வரை பெண்கள் ஆண்களின் பிரிவினை மனையிலிருந்து ஆற்றுகிறதே கடமை என்று மனையறம் அறிவுறுத்துகிறது.

கணவனைப் பேணல்

கணவன் செய்யும் தவறுகளைப் பொறுத்துக் கொள்ளும் குணம் பெண்களின் பண்பாகும். பெரும்பாலும் பெண்கள் தன் கையால் கணவனுக்கு உணவுபரிமாற விரும்புவார்கள். தான் சமைத்த உணவைத் தனது கணவன் சுவைத்து உண்பதைக் கண்டால் அவர்கள் அடையும் மகிழ்ச்சிக்கு அளவேயில்லை.

**“முளிதயிர் பிசைந்த காந்தள் மெல்விரல்
கழுவுறு கலிங்கம் கழாஅது உடஇக்**

இனிது எனக் கணவன் உண்டலின்”

(குறுந்தொகை - 167)

என்ற பாடலில் காந்தள் மலர் போன்ற மெல்லிய விரல்களால் தயிரைப்பிசைந்தாள். அந்தக் கையை ஆடையால் துடைத்துக் கொண்டாள். அந்த ஆடையைத் துவைக்காமல் அப்படியே உடுத்தயிருந்தாள். இனிய புளிக்கறியைச் சமைத்தாள். அதைத் தாளிக்கும் போது அதிலிருந்து “சூய்” என்ற ஓசையுடன் எழுந்த புகை அவள் கண்களில் படிந்தது. அதையும் பொருட்படுத்தாமல் சமைத்த உணவைக் கணவனுக்குப் பரிமாறினாள் என்று குறுந்தொகைப் பாட்டு விளக்குகிறது.

இதன் வாயிலாக தான் சமைத்ததை “இனிது இனிது” என்று கணவன் சுவைத்து உண்பதைக் கண்டு மகளிர் மிகவும் மகிழ்ச்சியடைவதைக் காண முடிகிறது. மேலும் கணவன் வாழ்வே தம் வாழ்வென்று வாழ்ந்ததையும் தனக்கென்று தனித்த இன்பவாழ்வை விரும்பவில்லை என்பதையும் அறியமுடிகின்றது.

கணவனின் அன்பு நிலை

தலைவன் தலைவியைப் பிரிந்து பொருள் ஈட்ட சென்றிருந்தாலும் தலைவி மீது கொண்ட அன்பு மாறாத தன்மையை அகநானூற்றுப் பாடல், “பெருஞ்சோறு கொடுத்த ஞான்றை இரும்பல் பொருள் வயின் நீடலோ இலர்நின் இருள்ஜங் கூந்தல் இன்துயில் மறந்தே”

(அகநானூறு - 233)

என்று அன்பின் மிகுதியைக் குறிப்பிடுகிறது. தலைவனும் தலைவியும் பிரிந்தால் உயிர் வாழ மாட்டார்கள், தலைவியை பிரிந்த போதே நினைக்க வேண்டும் என்ற பெருங்காதல் உடையவர் தலைவர். அத்தகைய தலைவன் தலைவியின் பிரிவைத் தாங்க மாட்டான் என்று தலைவனின் அன்பை வெளிப்படுத்துகிறது.

மக்கட் செல்வம்

இல்வாழ்க்கையின் தலையாயப் பயன் மக்கட்பேறு என்று குறிப்பிடுகிறது. மக்கட் பெற்றால் இம்மைப் பயனும், மறுமைப்

பயனும் கைகூடும் என்று கூறப்படுகிறது.

“பெறுமவற்றுள் யாமறிவது இல்லை அறிவறிந்த மக்கட்பேறு அல்ல பிற” (குறள் - 61)

ஒருவனுக்குக்கிடைக்கும் பொருள்களுள் அறிவுடைய மக்களைப் பெறுதல் சிறப்புடையது. பகைவரும் விரும்பும் குற்றமற்ற அழகினையுடைய புகழோடு விளங்குவார் கற்பு வாழ்வும் மக்கட்பேறு அடையும் திறனும் இல்லாளாகிய தலைவிக்கு மட்டுமே உரித்தாகும் என்று கூறப்படுகிறது.

விருந்தும் மகளிரும்

விருந்தினரை முகங்கோணாமல் வரவேற்று உதவிசெய்யும் பண்பு பெண்களின் இயல்பாகும். ஆண்கள் எவ்வளவு தான் விருந்தினரை வரவேற்கும் தன்மையுள்ளவராயிருந்தாலும் போதாது, பெண்களிடம் அக்குணம் இல்லாவிட்டால் பயன் இல்லை.

“கொக்கினுக் கொழிந்த தீம்பழங் கொக்கின் கூம்புநிலை யன்ன முகைய ஆம்பல் நன்மனைநனிவிருந் தயரும் கைதூ வின்மையின் எய்தா மாறே”

(நற்றிணை - 280)

காதலர் பரத்தையர் நட்பை நாடித் திரிந்து விட்டு மனைக்கு வருகிறான். அவன் செயலைக் கண்டிப்பதற்கு மனைவிக்கு நேரமே இல்லை. அவன் செய்கைக்காக அவனுடன் ஊடல் கொள்ளுவதற்கு வாய்ப்பே கிடைக்கவில்லை. காரணம் ஓயாமல் விருந்தினர் வந்து கொண்டேயிருக்கின்றனர். அவர்களை வரவேற்று உபசரிப்பதிலேயே அவளுடைய நேரம் போய்க்கொண்டிருக்கின்றது என்று நற்றிணைப் பாடல் கூறுகின்றது.

“அல்லில் ஆயினும் விருந்துவரின் உவக்கும் முல்லை சான்ற கற்பின் மெல்லியல் குறுமகள்”

(நற்றிணை - 142)

குற்றமற்ற இல்வாழ்க்கையையுடைய மகளிர் இரவு நேரமானாலும் வந்த விருந்தினரைக்

கண்டு மகிழ்ச்சியடையும் முல்லை ஒழுக்கம் நிறைந்த கற்பினையும், நற்றிணைப் பாடல் எடுத்தியம்புகின்றது. காதலுடன்

ஊடியிருக்கும் மனைவி, விருந்தினர் வந்தால் ஊடலை விட்டுவிடுவாள். விருந்தினரைப் போற்றுவதில் மகளிரின் இனிமையான கடமைகளுள் விருந்தோம்பல் சிறப்புற்று இருந்தது என்பதை அறிய முடிகிறது.

முடிவுரை

இல்வாழ்க்கையை மேற்கொண்ட மகளிர் களவு, கற்பு போன்ற பண்புகளில் சிறந்து விளங்கினர். மனைவியின் சிறந்த பண்பு தலைவனுக்குப் பெருஞ்சிறப்பைத் தந்தது. இல்வாழ்வாளின் இனிமையான கடமைகளுள் கணவனைப் பேணலும், விருந்தோம்பலும் எத்துணைச் சிறப்புற்றது என்பதையும் அறியலாம். சமுதாயத்தில் ஆண்களுக்கு நிகராக பெண்களும் விளங்கினர் என்பதை அறிய முடிகின்றது. ஒரு குடும்பம் வாழ்வதும் தாழ்வதும் பெண்ணால் தான் என்று அக்கால மக்கள் நம்பி வந்தனர். அந்த நம்பிக்கை இன்றும் உண்டு என்பதில் ஐயமில்லை.

பார்வை நூல்கள்

1. திருவள்ளுவர் - திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை, 22ஆம் பதிப்பு, சாரதா பதிப்பகம், சென்னை.
2. இளம்புரணர் - தொல்காப்பியம் பொருளதிகாரம், முதல் பதிப்பு, 2005 சாரதா பதிப்பகம், சென்னை.
3. தமிழ்ச்செல்வன் - நம்பியகப் பொருள், பதிப்பு, 2010, சாரதா பதிப்பகம், சென்னை.
4. முனைவர். கு. வெ. பாலசுப்பிரமணியன் - எட்டுத்தொகை முழுவதும், முதல் பதிப்பு, 2004, நியு செஞ்சரி புக் ஹவுஸ், சென்னை.